

ҚАДИМГИ ҲИНДИСТОНДАГИ ХАЛҚАРО МУНОСАБАТЛАР ВА ДИПЛОМАТИЯНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Рахмонова Моҳинур Маъмуржон қизи

ЎзХИА магистратура битирувчиси

АННОТАТСИЯ: Ушбу мақолада Қадимги Ҳиндистон халқаро муносабатлари ва дипломатияси, унинг бошқа давлатлар билан савдо-иқтисодий муносабатлари, шунингдек Каутилянинг “Артхашастра”си ўрганилган ва таҳлил қилинган. Ману қонунларининг яратилиши ва унинг ўша даврдаги аҳамияти ҳақида сўз бооради.

Калит сўзлар: Қадимги Ҳиндистондаги халқаро муносабатлар, Ману қонунлари, Каутилянинг “Артхашастра”си, Мандала,

Қадимги Шарқ дипломатияси ва халқаро ҳуқуқининг қизиқарли ёдгорликларидан бири Ману қадимги ҳинд қонунлари (ерамизнинг I асри) ҳисобланади. Ману қонунларининг асл матни бизгача етиб келмаган. Унинг сақланиб қолган охириги (шеърый) қисми, эҳтимол, эрамизнинг I асрига тегишлидир. Ману қонунлари XVIII асрда тадқиқ этилган. Улар қадимги санскрит тилида ёзилган. XIX-XX асрларда улар бир қатор европа тилларига, шу жумладан, рус тилига ҳам таржима этилган. Ҳинд ривоятларига кўра, Ману қонунлари диний асосга эга бўлиб, улар арийларнинг уруғ бошлиғи сифатида улуғланган афсонавий **Ману даврига** оиддир.

Ману қонунлари ўз табиатига кўра қадимги ҳиндларнинг сиёсат, халқаро ҳуқуқ, савдо-сотик ва ҳарбий ишларига доир турли-туман қарорларининг тўпламидир. Расмий жиҳатдан олиб қаралганда Ману қонунлари Қадимги Ҳиндистон қонунларининг мажмуидир. Ёдгорликнинг мундарижаси маълум даражада кенг ва хилма-хилдир. У фалсафий муҳокамаларга бой бўлиб, асосий диққат-еътибор диний ва ахлоқий қоидаларга қаратилган. Қадимги ҳинд фалсафаси комил инсон таълимотига асосланган. Дипломатияга ҳам шу нуқтаи назардан қаралган. Барча диққат-еътибор дипломатнинг шахсий фазилатларига қаратилган, чунки дипломатик вазифадаги муваффақият шунга боғлиқ бўлган.

Ману таълимотига кўра - дипломатик маҳорат урушларни олдини ола билиш ва тинчликни мустаҳкамлай билиш билан белгиланган. Тинчлик ёки уруш элчиларга боғлиқ бўлган, улар ё иттифок тузганлар, ё иттифокчиларни уруштириб қўйганлар. Дипломат ўз ҳукмдорини чет эл ҳукмдорлари режа ва ниятларидан хабардор қилган. Шу сабабли у мамлакатни хавф-хатардан сақлаган. Шунинг учун ҳам дипломатнинг фаросатли, зийрак, ҳар томонлама юксак бўлиши талаб этилган. Ману қонунлари ҳинд ҳукмдорлари синфи орасида дипломатик битимларни олиб бориш маҳорати юзасидан маълум бир қарашлар ишлаб чиқилганидан далолат беради. Ману қонунларида сиёсатга, халқаро ҳуқуққа, ҳарбий соҳага оид кўплаб қонунлар изоҳланади. Бу қоидалар эрамиздан аввалги I мингйиллик мобайнида шаклланган.

Қадимги Ҳинд ташқи сиёсат назарияси бўйича асосий манба Каутилянинг “Артхашастра”си ҳисобланади ва ҳозирда унинг санаси милодий биринчи асрлар билан белгиланади. Ушбу асарда давлат тузилиши, маъмурий-ҳўжалик бошқаруви, суд ишлари, ҳарбий ва дипломатик саънат бўйича маълумотлар мавжуд. Бундан ташқари **нитишастра**

турадаги асарлар ҳам борки, уларнинг асосий мазмуни подшоларга ахлоқий насиҳатлар, шунингдек ички ва ташқи сиёсатига оид маслаҳатлардан иборат. Қадимги Ҳиндистонда давлатлараро муносабатлар назариясининг асосида мандала (яъни “доира”, одатда “давлат доираси” маъносида изоҳланади) концепсияси ётади. “Истилолар қилишга интилган” ҳукмдор учун ўз рақибларини бўйсундириш фақатгина энг биринчи мақсад деб ҳисобланган. Агар унга эришса, кейинги мўлжал - бу “ўртадаги” ва “бетараф” ҳукмдорларнинг ерларидир. Ушбу истилоларнинг натижасида дунё устидан ҳукмронлик ўрнатилиши лозим эди.

Мандала - бу ташқи сиёсатга оид муайян ҳаракатлар ва чора-тадбирлар мажмуаси сифатида тасаввур қилиш мумкин-ки, у янада йирик давлатга айланиб кетиш тенденциясига эгадир. Буюк давлатнинг (ва охири келиб “жаҳон” салтанатининг) барпо этилиши сиёсатнинг охириги мақсади деб ҳисобланган. Душман устидан ғолиб чиқишнинг энг муҳим воситаси сифатида у ва унинг иттифоқчилари орасида адоватни келтириб чиқариш, рақиб иттифоқчилари билан сепарат (бошқалар билан келишилмаган, бир томонлама) шартномалар имзолаш ёки уларга тўғридан-тўғри ҳарбий ёрдам кўрсатиш, яъни душман мандаласини парчалаб ташлаш тан олинган. Мандаланинг яна бир аҳамиятли хусусиятини таъкидлаш керак: подшонинг иттифоқчилари, тахтда ўтириб ва ҳокимиятга эга бўлиб, ўз иттифоқчиларини ҳам сақлаб қолишган.

Беқарор ва чидамсиз сиёсий бирлашмалар ташкил этилган-ки, улар ўз яхлитлиги ва мухториятини сақлаб қолган майда давлатлардан иборат бўлган. Мандала тушунчаси билан бир қаторда қадимги Ҳинд сиёсий назариясида “етти хадли (аъзоли) давлат” концепсияси муҳим ўрин эгаллайди. Унинг асосий элементлари куйидагилардан иборат: подшонинг ўзи, вазирлар, шаҳар-қалъалар, қишлоқ ерлари, хазина, қўшин ва иттифоқчилар. “Артхашастра”- да тез-тез тилга олинадиган “қўшинлар” ёки “иттифоқчилар”нинг тавсифида алоҳида тўхталиш керак, чунки “давлатлараро муносабатларга” оид кўплаб маслаҳатларнинг катта қисми айнан улар билан боғлиқдир. “Артхашастра”га биноан, иттифоқчининг асосий хусусияти - “фойда келтириш”. Итоаткорлик - унинг энг муҳим фазилатидир. Сиёсат саънати эгаллаган подшо, биринчи галда шартномаларнинг мураккаб тизимига таяниб, яқка ҳокимликка интилиши лозим. Ҳар хил тинчлик битимлари сиёсатининг энг биринчи ва муҳим воситаси сифатида назарда тутилган.

“Артхашастра” тузувчиси, қасам ичиш маросимида қискача тўхталиб, қулайроқ усул сифатида тан олинган гаровга олишнинг муҳокамасига асосий эътиборини қаратган. “Тинчлик” давлатларнинг узоқ ва доимо бирга (бир жойда ва бир вақтда) мавжуд бўлишини англатмасди. Тинчликка эришиш фақатгина кучлироқ душман устидан ғолиб чиқишнинг энг яхши воситаси сифатида тавсия этиларди. Муроса-мадора муносабати билан “сиёсатнинг тўрт усули” ҳам тилга олинади. Булар - “ўғитлар, панд-насихатлар”, “совғалар”, “низо уруғини сепмоқ” ва “куч ишлатиш”. Ушбу усуллардан бирин-кетин фойдаланиш мумкин. Муросага келиш айниқса душманга нисбатан очикдан-очик куч билан қаршилик қилишга ожиз бўлган заиф подшоларга тавсия этилади. Дипломатик тусдаги турли хил шартномаларнинг таърифига “Артхашастра”да катта эътибор қаратилган. Улар орасида тенг ҳуқуқли ва тенгсизлари, фойдали ва фойдасизлари, шартлари мавжуд ва шартлари йўқ шартномалар алоҳида белгилаб кўрсатилган.

Ташқи сиёсатнинг анъанавий усуллари орасида аҳамияти жиҳатдан иккинчи ўринда **уруш** туради. Уруш барча усуллардан фойдаланиб бўлгандан кейингина, охириги восита

сифатида кўрилган. Подшога ғалабаларга жангсиз эришиш тавсия қилинган, чунки тинч йўл билан бўйсундириш камроқ кучни ва ҳаражатни талаб қилади. “Дута” (“елчи”) атамасининг брахманларда тилга олиниши элчилик хизмати Ҳиндистонда давлатчилик тараққиётининг илк босқичида (мил. авв. II минг йилликнинг биринчи чораги) вужудга келган деб сўз юритишга имкон берарди. **Каутилянинг “Артхашастра”**сида махсус боб элчининг вазифаларига бағишланган. Шу ерда, жумладан, элчиларнинг туркумлари келтирилган - “мухтор”, “чекланган ваколатларга эга” ва “чопар” (мактублар этказувчи).

Элчилик хизматини бажарган амалдорлар бошқа, доимий вазифаларга ҳам эга бўлган-ки, уларнинг маъмурий аппаратдаги ўрни ва мансабларининг номлари айнан шу орқали белгиланган. Элчининг маҳаллий аҳоли билан алоқа қилиши подшо фармонига кўра ман этилиши ёки чекланиши мумкин эди. Сиёсий асарларда элчига кўпроқ сукут қилиш ва эшитиш қатъиян тавсия этилади. Элчи ўзга мамлакатга жўнаб кетар экан, саёҳати учун зарур бўлганларнинг барчасини - отларни, араваларни, пулларни пухталиқ билан тайёрлаган. Узоқда жойлашган мамлакатларга элчиликлар жуда кам юборилган. Манбаларда асосан Ҳиндистон ичкарасида мавжуд бўлган давлатларга юборилган элчиликлар ҳақида гап юритилади. Ҳиндистон ҳудудида кўплаб кичик давлатларнинг мавжуд бўлиши элчиликлар сонининг шунга мос бўлишини талаб қиларди. Тобе давлатлар олий ҳукмдор пойтахтида доимий вакилларига эга бўлишган. Элчилик хизматининг ташкил қилиниши Қадимги Ҳиндистон давлатларининг ривожланиш даражасига мос бўлган. Махсус дипломатик муассаса, афтидан, шаклланмаган бўлса ҳам, элчилик вазифаларини подшо номидан иш олиб борган олий мансабдор шахслар ёки батафсил кўрсатмалар олган оддий амалдорлар бажарган. Элчилардан номаларни (мактубларни, хатларни) этказиб бериш ниқоби остида рақибни ёки унинг энг қудратли амалдорини йўқ қилиш мақсадида ҳам фойдаланилган. Шунингдек, элчилар душманнинг жойлашуви, кучлари, захиралари ҳақида маълумотлар тўплаган. “Артхашастра”да турли хил номаларнинг (мактублар ва хатларнинг), шу жумладан, дипломатик тусдаги ёзишмаларнинг формулярлари берилган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Катулия “Артхашастра” си. Инглиз тилидан таржима
2. Халқаро муносабатлар тарихи фанидан маъруза матнлари
3. К.Ж.Рахмонов. Халқаро муносабатлар ва дипломатия фани маърузалари